

МЕТОД ТИПА МКЭ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТЕРМОУПРУГОСТИ.

Джумаёзов У.З.

Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий

Аннотация: Обычно, для численного решения многих прикладных задач, описываемых с дифференциальными уравнениями в частных производных, заданных в сложных областях, применяется метод конечных элементов (МКЭ). Известно, что, согласно МКЭ, краевая задача сводится к вариационной задаче эквивалентной исходной задаче. При этом для составления дискретных уравнений, заданная область разбивается на конечные элементы в виде треугольника, трапеции и т.д., например, в случае двумерных задач, и затем из условия стационарности функционала находятся дискретные уравнения.

В данной работе делается попытка применения методики МКЭ относительно самой краевой задачи, а не вариационного аналога краевой задачи. Для демонстрации идею метода рассмотрена одномерная краевая задача термоупругости. Функция формы ищется в виде квадратичной функции на интервале $[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}]$ неравномерной сетки. Полученное дискретное уравнение решено итерационным методом. Сравнение приближенных результатов с точным показывает их близость, тем самым показано справедливость применяемого подхода.

Ключевые слова: МКЭ, краевая задача, численный метод, конечно-разностные уравнения, итерационный метод, граничные условия.

1. Введения

Многие инженерно-технические задачи моделируются обыкновенными дифференциальными уравнениями и уравнениями в частных производных с соответствующими начальными и краевыми условиями. Обычно, кроме

некоторых частных случаев, невозможно решить эти краевые задачи аналитическим путем. Поэтому для решения этих задач применяются численные методы. Для дискретизации этих задач краевых задач, обычно применяются конечно-разностный метод [2], метод конечных элементов [1], вариационно-разностный метод [4], метод граничных элементов [3] много других методов. В этой работе, предложен метод типа МКЭ для решения краевых задач. В качестве примера рассмотрена краевая задача термоупругости. Для рассматриваемого отрезка составлена неравномерная сетка. Напомним, что интервал $[x_{i-1}, x_{i+1}]$ может быть принят, как «конечный элемент» отрезка, где задана одномерная краевая задача термоупругости. На конечном элементе решение ищется в виде квадратичной функции. Из условия интерполяции, с учетом узловой точки x_i , могут быть найдены неизвестные коэффициенты квадратичной функции (функции формы). Далее подставляя функцию формы в дифференциальные уравнения и краевые условия могут быть найдены дискретные аналог исходной краевой задачи. Эти уравнения в случае равномерной сетки превращаются в обычные конечно-разностные уравнения для термоупругой краевой задачи. Поэтому полученные уравнения могут быть названы, как конечно-разностные уравнения на неравномерной сетке. Разрешая разностное уравнение относительно узловой функции u_i организован итерационный процесс [7] с нулевыми исходными данными с учетом краевых условий. Численные результаты сравнены с точным решением одномерной краевой задачи термоупругости и показывают хорошее совпадение результатов. Таким образом, на основе решения одномерной краевой задач термоупругости показана справедливость предлагаемого численного метода типа метода конечных элементов [1].

2. Постановка краевой задачи термоупругости

Краевая задача термоупругости в одномерном случае состоит уравнения равновесия

$$\frac{\partial \sigma_{11}}{\partial x} + X = 0, \quad x \in [0, l] \quad (1)$$

закон Гука

$$\sigma_{11} = (\lambda + 2\mu)\varepsilon - \alpha(3\lambda + 2\mu)T \quad (2)$$

соотношение Коши

$$\varepsilon = \frac{du}{dx} \quad (3)$$

с соответствующими краевыми условиями

$$\sigma_{11}|_{x=0} = S, \quad u|_{x=l} = 0 \quad (4)$$

где λ – константы Ламе, α – коэффициент теплового расширения, X - объемна сила.

Подставляя (2) в (1), с учетом соотношения (3), уравнение равновесия можно привести к следующему виду

$$(\lambda + 2\mu) \frac{d^2 u}{dx^2} - \alpha(3\lambda + 2\mu) \frac{dT}{dx} = 0 \quad (5)$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0 \quad (6)$$

Пусть в уравнении (2) температура имеет вид

$$T = T_0 \sin \frac{\pi x}{l} \quad (7)$$

Пусть заданный отрезок $[0, l]$ разбить на интервалы (x_{i-1}, x_{i+1}) где $i=1, N$. На рассматриваемом интервале решение ищется в виде квадратичной функции т.е.

$$u = ax^2 + bx + c \quad (8)$$

Из условий интерполяции, с учетом узла x_i , имеем следующую систему уравнений для определения неизвестных коэффициентов

$$\begin{cases} ax_i^2 + bx_i + c = u_i \\ ax_{i-1}^2 + bx_{i-1} + c = u_{i-1} \\ ax_{i+1}^2 + bx_{i+1} + c = u_{i+1} \end{cases} \quad (9)$$

из уравнение (9) найдем коэффициенты a, b, c ,

$$a = \frac{u_i}{(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})} + \frac{u_{i-1}}{(x_i - x_{i-1})(x_{i+1} - x_{i-1})} + \frac{u_{i+1}}{(x_{i+1} - x_i)(x_{i+1} - x_{i-1})},$$

$$b = (u_i - u_{i-1} - a(x_i^2 - x_{i-1}^2))/((x_i - x_{i-1})), \quad (10)$$

$$c = u_i - ax_i^2 - bx_i.$$

Подставляя соотношения (8, 10) в уравнение (5), найдем дискретное уравнение, соответствующее исходной задаче

$$2(\lambda + 2\mu) \left[\frac{u_i}{(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})} + \frac{u_{i-1}}{(x_i - x_{i-1})(x_{i+1} - x_{i-1})} + \frac{u_{i+1}}{(x_{i+1} - x_i)(x_{i+1} - x_{i-1})} \right] + X_i^* = 0 \quad (11)$$

где

$$X_i^* = -\gamma \cos \pi x_i, \quad \gamma = \alpha(3\lambda + 2\mu)T_0 \frac{\pi}{l},$$

$$\mu = 0.75, \lambda = 1.5, T_0 = 20, h = 0.1, l = 1, \alpha = 0.12;$$

Разрешая дискретное уравнение относительно u_i можно найти, что

$$u_i^{k+1} = \frac{(x_i - x_{i-1})}{(x_{i+1} - x_{i-1})} u_{i+1}^k - \frac{(x_i - x_{i+1})}{(x_{i+1} - x_{i-1})} u_{i-1}^k - \frac{X_i^*(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})}{2E}, \quad i = 1, N - 1 \quad (12)$$

$$u_0^0|_{x=0} = 0, u_N^0|_{x=l} = 0$$

Численные результаты полученные по итерационному методу[5] (12) с точностью $\varepsilon = 0.0001$ приведены в таблице 1 и совпадают с точным решением краевой задачи т.е.

$$u = -\frac{\gamma}{(\lambda + 2\mu)\pi^2} \cos \frac{\pi x}{l} - \frac{2\gamma}{(\lambda + 2\mu)\pi^2} x + \frac{\gamma}{(\lambda + 2\mu)\pi^2} \quad (13)$$

таблица 1

x_i	Приближенное решение(12)	Точное решение(13)	Значения функции формы(8)
0	0.0000	0.0000	0.0000
0.1	-0.3463	-0.3462	-0.3463
0.2	-0.4786	-0.4790	-0.4799
0.3	-0.4295	-0.4304	-0.4299

0.4	-0.2492	-0.2498	-0.2496
0.5	0.0000	0.0000	0.0000
0.6	0.2492	0.2498	0.2496
0.7	0.4295	0.4304	0.4299
0.8	0.4786	0.4790	0.4799
0.9	0.3463	0.3462	0.3463
1.0	0.0000	0.0000	0.0000

3. Заключение

В данной работе предложена методика типа МКЭ относительно самой краевой задачи, а не вариационного аналога краевой задачи. Для демонстрации идею метода рассмотрена одномерная краевая задача термоупругости. Функция формы задана в виде квадратичной функции на интервале $[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}]$ неравномерной сетки. Дискретное уравнение решено итерационным методом. Сравнение результатов приближенного решения с точным, и значениями функции формы показывает их близость, чем обеспечивается справедливость предложенного подхода.

4. Литература

1. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М.: Мир.1975 .
2. Новацкий В. Теория упругости. – М.: Изд-во Мир, 1975. –864 с.
3. Бреббия К., Телес Ж., Вроубел А. Методы граничных элементов. – М.: «Мир», 1987.
4. Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности. – М.: «Мир», 1987, 542 с.
5. Победря Б. Е. Численные методы в теории упругости и пластичности. -М.: МГУ, 1996. - 343с.
6. Халджигитов А.А., Каландаров А.А. Новый подход к численному решению задач теории упругости. Республиканская конференция на тему «Актуальные

проблемы математического моделирования, алгоритмизации и программирования». – Ташкент, 17-18 сентября 2018 г. – С. 546-550.

7. Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. — Москва: Наука, 1978, 592с.